

ТУРИЗМ СОҲАСИДА КЛАСТЕРЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МУҲИМ ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ ВА ОМИЛЛАРИ

Тўхтамишов Азиз Қахрамонович

“Ипак йўли” туризм ва маданий мерос халқаро университети
мустақил изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11217939>

Аннотация. Ушбу мақолада туризм соҳасида кластерларни ривожлантиришнинг муҳим шарт-шароитлари ва омиллари кўриб чиқилган бўлиб, муаллиф туристик кластерларни шакллантиришдаги инновацион жараёнларни давлат, тадбиркорлик ва инновация сегментининг янги гояларини яратиши, уларни инновацияларга айлантириши ҳамда тижоратлаштиришни тавсифловчи “учлик спирал” кўринишида амалга оширишни баён қилади. Бундай “спирал” туризм кластери инновацион ривожланишининг учта асосий субъектлари ролларни ўзгартириб, бир-бирини қисман алмаштириб, жамият эҳтиёжлари учун муҳим инновацион маҳсулотларни ишлаб чиқаришни таъминлайди.

Калим сўзлар: ташаббус, детерминант, спирал, тадбиркорлик, модель, инновация, кластер, истеъмолчи, давлат, жамият, эҳтиёж, талаб, комплекс, бозор, инфратузилма.

Аннотация. В данной статье рассматриваются важные условия и факторы развития кластеров в сфере туризма, а также автор констатирует, что инновационные процессы формирования туристских кластеров осуществляются в форме «тройной спирали», описывающей создание новых идей государства, предпринимательства и инновационного сегмента, их трансформация в инновации и коммерциализация. Три основных субъекта инновационного развития такого «спирального» туристического кластера меняют роли, частично заменяют друг друга и обеспечивают производство важной инновационной продукции для нужд общества.

Ключевые слова: инициатива, детерминант, спираль, предпринимательство, модель, инновация, кластер, потребитель, государство, общество, потребность, спрос, комплекс, рынок, инфраструктура.

Abstract. This article discusses the important conditions and factors for the development of clusters in the field of tourism, and the author also states that the innovative processes of forming tourist clusters are carried out in the form of a “triple helix”, which describes the creation of new ideas of the state, entrepreneurship and the innovation segment, their transformation into innovations and commercialization. The three main subjects of innovative development of such a “helix” tourism cluster change roles, partially replace each other and ensure the production of important innovative products for the needs of society.

Key words: initiative, determinant, helix, entrepreneurship, model, innovation, cluster, consumer, state, society, need, demand, complex, market, infrastructure.

Жаҳон тажрибасидан маълумки, туристик кластерларнинг рақобатбардошлигини оширишда асосий ролни ташқи ва ички ресурсларнинг энг муҳим гуруҳлари сифати ўйнайди, уларнинг мавжудлиги инновацион туризм кластерини яратишнинг мақсадга мувофиқлиги ва самарадорлигини таъминлайди: табиий, тарихий ва маданий ресурслар; логистика ва хизмат кўрсатиш инфратузилмаси; кадрлар, молиявий, моддий ресурслар; илмий-техникавий, технологик ва ахборот инфратузилмаси; ташкилий ва бошқарув

инфратузилмаси. Шунга кўра, айнан туристик кластерларни ривожлантириш мавжуд туризм бизнесининг энг тез ривожланиши ва кластер шаклланиши доирасида янги ташкилотларнинг пайдо бўлиш интенсивлигини оширишга имкон беради.

Туризм соҳасида кластерни ривожлантириш қуйидаги шарт-шароитлар ва омилларни назарда тутати.

1. Ландшафт-иклим шароити. Туризм кластерини шакллантиришда ҳудуд салоҳиятини баҳолаш, унинг географик чегарасини идентификациялашни ҳисобга олиш зарур. Кластернинг географик хусусиятининг ўзига хослиги унинг туристик имкониятлардан фойдаланишга йўналтирилганлиги, тегишли инфратузилмани яратиш жараёнлари, туристик хизматлар кўрсатувчилар фаолиятининг хусусиятини аниқлайди.

2. Кластернинг иқтисодий конъюнктураси мамлакат ҳудудининг иқтисодий ривожланиши даражаси, аҳоли фаровонлиги, турмуш даражаси ва сифати, туристик хизматларга талабнинг шаклланиши, корхоналарнинг инновацион-инвестицион жозибadorлигига қараб белгиланади. Кластерни ривожлантиришда инсон омили муҳим аҳамиятга эга, чунки кластернинг барча иштирокчилари туризм соҳасида малакали мутахассисларга эҳтиёж сезади.

3. Ижтимоий-маданий омиллар маҳаллий аҳолининг анъаналари ва маданиятини бирлаштиради, оилавий ва бошқа ижтимоий хусусиятлар ҳар бир ҳудудда туризм ва сервис индустриясининг асосий тенденцияларининг тавсифи ва йўналтирилганлигига бевосита таъсир кўрсатади. Аҳолининг таълим даражаси ижтимоий омилнинг муҳим жиҳати ҳисобланади, чунки таълим соҳаси туризм ва сервис корхоналари учун малакали кадрларни етказиб берувчиси сифатида намоён бўлади. Илмий муассасалар туризм ва сервис соҳасида кластернинг инновацион йўналишда ривожланишига катта ҳисса қўшади.

4. Сиёсий омиллар иқтисодиётнинг кластер ривожланиши жараёнида асосий роль ўйнайди, чунки туризмни ривожлантириш, илмий ва маркетинг тадқиқотларини ўтказиш, узлуксиз мониторингни амалга ошириш туристик кластер шаклланишининг муҳим шarti ҳисобланади. Туристик кластернинг ривожланиши давлат ҳокимияти органларининг қўллаб-қувватлашига тўлиқ боғлиқдир. Туризм соҳасини бошқариш тизимида унинг иерархик ташкилотлари муҳим рол ўйнайди.

5. Ҳуқуқий омиллар ҳам макроиқтисодий даражадаги кластерлаш жараёни, ҳам аниқ кластер тузилмалари ва ташаббусларини шаклланиш жараёнлари сифатида меъёрий-ҳуқуқий тартибга солиш тизимини такомиллаштиришда ўзининг аҳамияти бўйича юқори ўринга эга. Ҳозирги вақтда кластер лойиҳалари амалдаги қонун билан тартибга солинмайди ва фақат миллий ва ҳудудий даражадаги қарорлар, дастурлар, буйруқлар орқали бошқарилади.

6. Тадбиркорлик омиллари кластер тузилмаларини шакллантириш ва янада ривожлантириш учун мақбул шарт-шароитлар ҳамда имкониятларни таъминлаш билан бевосита боғлиқдир. Сервис ва туризм соҳасида тадбиркорлик муҳити, ташкилий ва корпоратив маданиятнинг шаклланиш даражаси, мавжуд хизмат кўрсатишнинг ички стандартлари, рақобат сиёсати, бизнесни ривожлантириш стратегияси, корхоналарнинг инновацион фаоллиги кластер тузилмалари доирасидаги корхоналар ва фирмаларнинг самарали интеграциясини белгиловчи омиллар бўлиб ҳисобланади.

7. Кластернинг инновацион муҳити туристик тадбиркорликнинг инновацион фаоллиги, асосий ташкилотларнинг техник ва технологик етуқлигини аниқловчи алоҳида гуруҳлар омиллари сифатида ажратишни талаб қилади. Туризм соҳасида автоматлаштириш

даражаси у ёки бу истеъмолчиларнинг устунликларини реализация қилишнинг асосий мезонларидан бири ҳамда истеъмолчилар танловининг муҳим омили сифатида хизмат қилади.

Туризм соҳасида кластерларни яратиш бир қатор мавжуд муаммоларни ҳар томонлама ҳал қилиш имконини беради, чунки:

– туризм кластери доирасида тармоқлараро корхоналар (ташкilotлар) ва контрагентлар ўртасидаги ўзаро муносабатлар туризм соҳасидаги тор ихтисослашувдан ташкилий, бошқарув ва сервис-ишлаб чиқариш фаолиятида интеграцияни чуқурлаштириш имконини беради;

– турли мулкчилик шаклидаги корхоналар кластерида иштирок этиш унинг ички ва ташқи рақобатбардошлигини оширади ва кластер иштирокчилари эътиборини турли хил инновацион лойиҳалар ва ташаббусларга қаратади;

– туризм кластерида иштирок этиш инновацион туризм маҳсулотлари ва хизматларини яратиш, уларни реализация қилишни тезлаштиради ҳамда туристларга қўшимча ва иккиламчи хизматлар кўрсатувчи бошқа корхоналарнинг иш сифатини яхшилаш ва қўшимча қиймат яратишига кўмаклашади;

– туризм соҳасидаги хўжалик юритувчи субъектларнинг (биринчи навбатда, туроператорлар ва турагентлар) ўзаро муносабатлари ҳамкорлик бўйича мақсадларнинг пайдо бўлишига олиб келади, бу эса, ўз навбатида, туристлар ва хўжалик юритувчи субъектлар томонидан талаб ва таклиф нисбатига таъсир қилади;

– туризм кластерининг барча иштирокчилари манфаатларини ҳисобга олиш қулай инвестиция ва ишбилармонлик муҳитини сақлашга хизмат қилади, бу эса туристик маҳсулотлар ва хизматлар турларини кенгайтиришга олиб келади ҳамда соҳада инновацион-инвестицияларнинг миқдорий ва сифат кўрсаткичларини ўсишини таъминлайди.

Биз, туризм кластерини шакллантиришдаги инновацион жараёнларни давлат, тадбиркорлик ва инновация сегментининг янги ғояларини яратиш, уларни инновацияларга айлантириш, кейин уларни тижоратлаштиришни тавсифловчи “учлик спирал” тушунчаси кўринишида тасвирлаб берамиз. “Уч томонлама спирал” – чизиқли ва статик бўлмаган модел бўлиб, у инновацион жараённинг энг муҳим субъектларининг роллари ва ўзгариши жараёнини тавсифлайди – масалан, университетлар илмий-ишлаб чиқариш мажмуалари сифатида шаклланади; кластер ташкilotлари томонидан илмий бўлимлар ва лабораториялар ташкilot этилади; давлат инновациялар нуқтаи назаридан фаол инновацион ташкilotларнинг венчур инвестори бўлади. Бундай “спирал” туризм кластерининг инновацион ривожланишининг учта асосий субъекти ролларни ўзгартириб, бир-бирини қисман алмаштириб, энг муҳим функцияларини бажаришда давом этиши билан белгиланади.

Кўпчилик туризм ташкilotларини инновацияларни идрок этиш йўналиши бўйича “жойлаштириш”, уларнинг мавжуд инновацион салоҳиятидан максимал даражада фойдаланиш, ташкilotларнинг инновацион изоляцияни бартараф этиш лозим. Ушбу муаммоларни бартараф этиш учун инновацион туризмни ривожлантиришнинг умумий ва махсус детерминантларини ҳисобга оладиган инновацион фаолият стратегиялари мажмуасини шакллантириш лозим. Умумий детерминантлар жамият ва инновацияларни идрок этиш ва тарқатишдан манфаатдор аниқ томонларнинг эҳтиёжларини ҳисобга олишни ўз ичига олади. Аниқ детерминантлар туристик хизматлар истеъмолчилари томонидан

инновацияларга бўлган бундай эҳтиёж ва талабларни амалга оширишни таъминлаш учун мўлжалланган.

Бундай вазиятда ташқи муҳит ва унинг манфаатдор ташкилотларининг киришда инновацион эҳтиёжлари, чиқишда инновацион туризм маҳсулотлари ва хизматларининг ўзига хос турлари жараёнли ёндашувнинг классик технологияси асосида реализация қилинади (1-расм), улар доимо истеъмолчи, жамият ва давлат томонидан баҳоланади. Туристтик кластернинг асосини кўпинча кадрлар, техник-технологик, инфратузилма, коммуникация, иқтисодий ва ахборот инфратузилмаси билан боғлиқ салоҳият кўрсаткичлари (омиллари) ташкил этади.

1-расм. Кластернинг инновацион фаоллигини жараёнли йўналтирилган модели¹

Хизмат кўрсатиш тизимини ташкил этувчи комплекс ҳар қандай туристик кластер учун мажбурийдир, чунки у бутун кластер тизимини режалаштириш, тартибга солиш, мувофиқлаштириш ва назорат қилишни таъминлайди ва бундай комплекснинг самарадорлиги ўз-ўзини тартибга солиш модели билан боғлиқ амалдаги меъерий-ҳуқуқий база, бизнес тузилмаларининг фаолияти ва кластер ва умуман ҳудуд даражасида туризмни бошқариш билан боғлиқ туризмни бошқариш органлари фаолиятининг ўзига хос хусусиятлари билан белгиланади.

Туристтик кластернинг ахборот комплекси бозорларда ҳудуднинг туристик маҳсулоти ва хизматларини илгари суришини таъминлайди. Кейинги йилларда туризм соҳасини ривожлантиришда оммавий ахборот воситаларидан ташқари интернет, электрон маълумотлар базалари ва реклама агентликлари, туристик ахборот марказлари ҳам бирлаштирувчи ролга эга бўлмоқда. Жаҳон иқтисодиётининг трансформациялашиши шароитида ўз вақтида ва сифатли маълумот олиш баъзан туристик хизматлар истеъмолчилари томонидан бўлажак саёҳат жойини танлашда ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

¹ Муаллиф ишланмаси.

Таъкидлаш керакки, туристик кластерлар инновацион фаолиятни ривожлантириш ва инновациялар ишлаб чиқариш учун потенциал истиқболли ва самарали муҳит эканлигини таъкидлаймиз. Бироқ, кластерда асосан кичик бизнес субъектлари устунлик қилишини ҳисобга олсак, инновацион жараёнларни автоматлаштириш ва кейинчалик ривожлантириш учун зарур бўлган ихтисослаштирилган илмий-тадқиқот ва таълим ташкилотлари (муассасалари)нинг сезиларли даражада етишмаслиги ҳақида гапириш мумкин. Бундай тузилмаларни яратиш ва ривожлантириш бутунлай давлат зиммасига юкланиши керак, бу эса ҳудудларда инновацион марказларни ташкил этиш, уларнинг туризм соҳасидаги ташкилотлар билан ҳамкорлиги бўйича ҳар қандай ташаббусларни қўллаб-қувватлаши лозим.

Туризм кластери ҳамкорликдаги иқтисодий тизим сифатида динамик жиҳати синергетик самара бўлиб, мультипликатор самарасига эришиш имкониятини таъминлайди. Туристик кластер доирасида эришилган муносабатларнинг синергияси унинг барча элементларидан жами эришилган натижаларни уларнинг қисман йиғиндисидан кўра, кўпроқ самарага бирлаштириш орқали амалга оширилган фаолиятдан турли хил ижтимоий-иқтисодий самараларни олиш имконини беради. Туристик кластернинг шаклланиши техник-технологик, ташкилий, маркетинг ва бошқа соҳаларга инновацияларни жорий этиш орқали, унинг унумдорлиги ва самарадорлигини оширишга олиб келади ҳамда тадбиркорлик фаолиятининг замонавий шакллари ва турларининг кенгайтишини рағбатлантиради.

Шундай қилиб, биз, ички ва кириш туризмни устувор ривожлантириш бўйича давлат сиёсатини амалга ошириш орқали туризм соҳасида кластер тизимини қўллаб-қувватловчи шарт-шароитлар ва омилларни, биринчи навбатда, атроф-муҳит, мавжуд ресурслар ва аҳоли эҳтиёжлари (айниқса, бошқа минтақа ва мамлакатлардан келган туристлар)ни ҳисобга олган ҳолда аниқлаш зарур, деб ҳисоблаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 12 январдаги “Республикага хорижий туристлар оқимини кескин ошириш ҳамда ички туризмни янада жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-9-сон Фармони. <https://lex.uz/docs/6759637>
2. Асланова Д.Х., Алимова М.Т., Норкулова Д.З. Туристик кластер. Ўқув қўлланма. Самарқанд: Зарафшон, 2018. – 340 б.;
3. Алимова М.Т. Ҳудудий туризм бозорининг ривожланиш хусусиятлари ва тенденциялари (Самарқанд вилояти мисолида). Докторлик диссертацияси автореферати. – Самарқанд, 2017. – 95 б.;
4. Наврузода З.Б. Туристик ҳудудлар негизида зиёрат кластерларини шакллантиришнинг ташкилий-иқтисодий механизмлари. (Ph.D) фалсафа доктори. дисс. автореф. Урганч, 2021.
5. Сафаров Б.Ш. Миллий туристик хизматлар бозорини инновацион ривожлантиришнинг методологик-услубий асосларини такомиллаштириш. Иқт. фан. док. дисс. автореф. Самарқанд, 2016.
6. Тухлиев И.С. Туризм: назария ва амалиёт. – Т.: Фан ва технология, 2018. – 400 б.;
7. Пўлатов М.Э., Мирзаев Қ.Ж. ва бошқалар. Глобал иқтисодий ривожланиш (туризм иқтисодиёти). – Т.: Фан ва технология, 2018. – 296 б.;

8. Курмаев Т.Э. Туристские кластеры как инклюзивное рекреационное поле / Т.Э.Курмаев // Проблемы и перспективы развития образования в России. – 2015. – № 37. – С. 177-179.
9. Шабалина, Н. В. Введение в туристскую кластеризацию / Н.В.Шабалина [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.bzm.su/articles/article-05>
10. Ғуломова Г.П. Туристтик кластерларнинг инновацион муҳити // Иқтисод ва молия. 2019. 11(131), 17-22-бетлар.